

DESCUBRIENDO EL PODER BIOACTIVO OCULTO DE LOS RESIDUOS AGROALIMENTARIOS

Sandra Rodríguez-Blázquez, Esther Gómez-Mejía, Noelia Rosales-Conrado,
María Eugenia León-González

Departamento de Química Analítica, Universidad Complutense de Madrid, Avda. Complutense s/n, 28032, Madrid, España. sandro08@ucm.es

Palabras clave: residuos agroalimentarios; enfermedades no transmisibles; compuestos bioactivos; propiedades bioactivas

En los últimos años, el desperdicio de residuos agroalimentarios se ha convertido en una de las mayores problemáticas a nivel mundial. Concretamente, cada año 1.300 millones de toneladas de residuos son generados en algún punto de la cadena alimentaria, lo que presupone un grave problema para el medio ambiente [1].

Pero no solo los residuos agroalimentarios son una de las mayores problemáticas a nivel mundial, sino también las Enfermedades No Transmisibles (ENT), es decir, un grupo de enfermedades que no son causadas principalmente por una infección aguda. Entre ellas, destacan el cáncer, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades respiratorias crónicas. Datos de la Organización Mundial de la Salud, muestran que cada año 41 millones de personas fallecen a causa de estas enfermedades, y lo más preocupante es que se espera que en los próximos años las cifras sigan aumentando exponencialmente [2].

Pero ¿sabías que los residuos agroalimentarios contienen una serie de compuestos capaces de prevenir y/o mitigar las enfermedades no transmisibles? ¿Te imaginas que dichos compuestos pudieran abordar simultáneamente ambas problemáticas?

Así es, estos compuestos existen y son los llamados “compuestos bioactivos”. Los compuestos bioactivos son una serie de componentes naturales que se encuentran en los alimentos y son conocidos por aportar beneficios a la salud de los seres vivos. Entre estos compuestos destacan los compuestos fenólicos, los ácidos grasos y los tocoferoles, que son una serie de moléculas orgánicas conocidas por sus propiedades bioactivas saludables, como la actividad antioxidante, antihipertensiva, antimicrobiana y anticancerígena [1,2].

Por todo ello, el objetivo principal de este vídeo es presentar una serie de residuos agroalimentarios poco explotados como son los erizos de castaña, los sarmientos de la uva, las pieles y semillas de endrinas y cítricos, así como explorar los diferentes métodos de extracción sostenibles y de caracterización de compuestos bioactivos (ácidos grasos, tocoferoles, compuestos fenólicos). Finalmente, se expondrá el potencial saludable de cada uno de ellos evaluando su actividad antioxidante, antimicrobiana y anticancerígena.

Fig 1. Esquema general del proceso de valorización de residuos agroalimentarios para la obtención de compuestos bioactivos saludables.

Agradecimientos

Los autores agradecen al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MCIU/AEI/10.13039/501100011033), y al Fondo Social Europeo plus por la financiación recibida en el proyecto PID2023-149424-OB-I00. Sandra Rodríguez-Blázquez también agradece a la Universidad Complutense de Madrid por la beca predoctoral UCM-Santander (CT25/24).

Referencias

- [1] Leichtweis, M. G., Oliveira, M. B. P., Ferreira, I. C., Pereira, C., & Barros, L. (2021). Sustainable recovery of preservative and bioactive compounds from food industry bioresidues. *Antioxidants*, 10(11), 1827.
- [2] Chen, J., Li, C., Bu, C. L. N., Wang, Y., Qi, M., Fu, P., & Zeng, X. (2024). Global burden of non-communicable diseases attributable to kidney dysfunction with projection into 2040. *Chinese Medical Journal*, 10-1097.